

КЎКРАК ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ТИШЛАР ЁРИБ ЧИҚИШИГА ОИД КЛИНИК БЕЛГИЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ПРОФИЛАКТИК АҲАМИЯТИ

Р.Р.Раимжонов

М.И.Умархўжаева

Андижон давлат тиббиёт институти

Аннотация. Болаларда сут тишларини ёриб чиқиши муҳим физиологик жараёнлардан бири бўлиб ҳисобланади. Бола туғилганида унинг оғиз бўшлиғида тишлар мавжуд бўлмайди. Вақт ўтиб бола улғайиб борган сари унинг оғиз бўшлиғида тишлар ёриб чиқишни бошлайди. Демак, хулоса қилиш мумкинки, тишларнинг ўз вақтида, белгиланган тартиб асосида ва ўз жойидан ёриб чиқиши организмдаги ўсиш ва ривожланиш жараёнларини баҳолашда асосий кўрсаткичлардир.

Калит сўзлар: сут тишлари, сунъий озикланиш, табиий озикланиш, носпецифик инфекциялар, короновирус.

PREVENTIVE SIGNIFICANCE OF STUDYING THE CLINICAL SIGNS OF TEETH ERUPTION IN INFANT CHILDREN

R.R. Raimjanov, M.I.Umarkhujaeva

Andijan State medical institute

Annotation. It is considered one of the most important physiological processes to dissolve the tongues. When a child is born, there are teeth in all of his teeth. Over time, as the child grows older, the teeth in his mouth begin to erupt. So, it can be concluded that the eruption of teeth at the right time, according to the established order and from the right place are the main indicators of the growth and

development process in the body.

Keywords: milkteeth, artificial nutrition, natural nutrition, non-specific infections, coronavirus.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРОРЕЗАНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ВОЗРАСТА

Р.Р.Раимжонов, М.И.Умарходжаева

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Растворение языков считается одним из важнейших физиологических процессов. Когда ребенок рождается, во всех его зубах есть зубы. Со временем, по мере взросления ребенка, у него начинают прорезываться зубы во рту. Итак, можно сделать вывод, что прорезывание зубов в нужное время, в установленном порядке и из нужного места является главным показателем процесса роста и развития в организме.

Ключевые слова: молочные зубы, искусственное питание, натуральное питание, неспецифические инфекции, короновирус.

Кириш. Кўкрак ёшидаги болаларда сут тишларини ёриб чиқиши муҳим физиологик жараёнлардан бири бўлиб ҳисобланади. Бола туғилганида унинг оғиз бўшлиғида тишлар мавжуд бўлмайдилар. Вақт ўтиб бола улғайиб борган сари унинг оғиз бўшлиғида тишлар ёриб чиқишни бошлайди. Демак, хулоса қилиш мумкинки, тишларнинг ўз вақтида, белгиланган тартиб асосида ва ўз жойидан ёриб чиқиши организмдаги ўсиш ва ривожланиш жараёнларини баҳолашда муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади (Кисельникова Л.П., Дроботько Л.Н., 2017; Богданова Н.А., Зуева Т.Е., 2019; Галонский В.Г.

ва бошққалар, 2012).

Аммо айрим ҳолатларда тишларнинг ёриб чиқиши кўплаб нохуш симптомлар билан кечиши ҳам мумкин. Бундай симптомларга тана ҳароратининг ортиши, иштаҳанинг пасайиши, боланинг нотинчлиги, уйқунинг ва овқат ҳазм бўлишининг бузилиши каби умумий белгиларни мисол келтириш мумкин. Бундан ташқари маҳаллий симптомлари ҳам мавжуд бўлиб уларга гиперсаливация, милк гиперемияси, милклар шиши, гематома кабилар киради. Шунини ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, бу симптомлар носпецифик бўлиб, бошқа касалликларда ҳам учраши мумкин (Богданова Н.А., Зуева Т.Е., 2019; Захарова И.Н. ва бошққалар., 2016; Клеценко Е.И ва бошққалар, 2017; Горева Е.А., Петренко А.В., Бабайлов М.С., 2017).

Тадқиқотнинг материали ва методологияси. Илмий тадқиқотнинг материали сифатида Андижон вилояти Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги оилавий поликлиникаларда рўйхатда турадиган кўкрак ёшидаги (туғилгандан 1 ёшгача) жисмоний ва ақлий жиҳатдан соғлом бўлган 1 000 нафар ўғил ва қиз болалар олинди.

Тадқиқотга олинган кўкрак ёшидаги 1000 нафар болалар 3 гуруҳга ажратилди: табиий усулда озиқланадиганлар (n=765), сунъий усулда озиқланадиганлар (n=134), аралаш усулда озиқланадиганлар (n=101).

Илмий тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон шаҳри шароитида яшовчи кўкрак ёшидаги болаларнинг оғиз бўшлиғига оид клиник белгилари ўрганилди.

Олинган натижалар. Олинган натижалар шунини кўрсатадики, табиий озиқланадиган болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 56,8%, тана ҳароратининг кўтарилиши 97,3%, уйқунинг бузилиши 29,7%, юқори кўзгалувчанлик 21,6%, ич бузилиши 81,1%, тумов 16,2%, қайт қилиш 5,4% ҳолатларда учрайди. Терига тошма тошиш ҳолатлари эса кузатилмайди.

Сунъий озикланадиган болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 75,0%, тана ҳароратининг кўтарилиши 100%, уйқунинг бузилиши 87,5%, юқори кўзгалувчанлик 50,0%, ич бузилиши 75,0%, тумов 37,5%, қайт қилиш 25,0%, терига тошмаларни тошиш ҳолатлари 25,0% қисмида учрайди.

Тадқиқот натижаларига кўра аралаш озикланадиган болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 40,0%, тана ҳароратининг кўтарилиши 100%, уйқунинг бузилиши 40,0%, юқори кўзгалувчанлик 40,0%, ич бузилиши 100% ҳолатларда учради. Тумов, қайт қилиш ва терига тошмаларни тошиш ҳолатлари кузатилмади.

№	Симптом номи	Табийий усулда озикланган болалар	Сунъий усулда озикланган болалар
1	Гиперсаливация	84%	47%
2	Йўтал	24%	35%
3	Хириллаш	37%	33%
4	Оғиз атрофи терисининг таъсирланиши	48%	54%
5	Милklar гипермияси	49%	67%
6	Милklarда оғрик	30%	54%
7	Милklar қичишиши	52%	32%
8	Холсизлик, уйқучанлик	40%	73%
9	Иштаҳанинг пасайиши	24%	31%
10	Тана вазнининг пасайиши	22%	60%
11	Тана хароратининг ошиши	66%	78%
12	Уйқунинг бузлтишт	31%	35%

13	Юқори кўзгалувчанлик	19%	21%
14	Ич бузилиши	33%	50%
15	Тумов	33%	47%
16	Қфйт қилиш (қусиш)	5%	8%
17	Кўп йиғлаш	45%	56%

Хулосалар. Сут тишларини ёриб чиқиш боланинг озиқланиш турига боғлиқ. Бола сунъий усулда озиқланадиган бўлса, болада тишлар ёриб чиқишининг кечикиши, гипоплазия ва тишлар ёриб чиқиш даври асоратлари кескин даражада кўпайиши кузатилади.

Сут тишлари ёриб чиқиш даврида коронавирус инфекциясига ўхшаш симптомлар кузатилиши мумкин. Сут тишларини ёриб чиқиш даврида коронавирус инфекциясига оид симптомларни ҳам кузатилиши дифференциал диагностикада аҳамиятга эга. Тадқиқот давомида ўтказилган клиник текширувларда олинган натижалар тиш-жағ тизими патологияларини эрта ташхислаш усулларини такомиллаштириш, шунингдек, ушбу патологияларни шаклланишини олдини олиш юзасидан аниқ тавсияларни ишлаб чиқишга асос бўлади.